

Agradecemos aos consultores a disponibilidade para avaliar os artigos submetidos à revista “IGT na Rede”, conferindo-lhe consistência e credibilidade científica. Procuramos aprimorar cada vez mais nosso sistema de interlocução autor-avaliador, proporcionando com isto o aperfeiçoamento dos textos publicados e, conseqüentemente, maior qualidade para o leitor.

Nome	Afiliação Institucional	Formação Acadêmica	Cidade	Estado	País
Afonsoda Henrique L. da Fonseca	Escola Experimental de Psicologia Fenomenológico Existencial	Instituto de Psicologia do Centro de Estudos Superiores de Maceió	Maceió	AL	Brasil
Bianca Isidora Andrade Rego da Silva	IGT - Instituto de Gestalt Terapia e Atendimento Familiar	Psicologia Clínica, Comunitária e Institucional Psicoterapia de Grupo e Família.	Rio de Janeiro	RJ	Brasil
Cristiane de Figueiredo Costa	Universidade Federal Fluminense (UFF)	Graduada pela UFF, Especializanda em Psicologia Clínica - Gestalt-Terapia (Indivíduo, Grupo e Família) Orientadora Vocacional	Itaipu - Niterói	RJ	Brasil
Eduardo Cremer	Psicólogo Clínico exercendo a atividade em consultório particular	Especialista em Gestalt Terapia	Rio de Janeiro	RJ	Brasil
Fernando de Lucca	Universidad de la República y Universidad Católica Del Uruguay	Professor e coordenador de grupos no Uruguai e Brasil	Montevideo	MO	Uruguai
Helena Jucá Vasconcelos	UERJ	Psicóloga, Especialista em Psicologia Clínico - institucional / IP/UERJ, Mestre em Psicologia Clínica PUC-Rio, Gestalt-terapeuta formada pelo Centro de Gestalt-terapia Sandra Salomão.	Rio de Janeiro	RJ	Brasil
Heloísa Rodrigues da Costa Costa	Instituto Noos - Multiversa; IPHEM;	Psicologia clínica	Rio de Janeiro	RJ	Brasil
Hugo Ramon Barbosa Oddone	Núcleo de Gestalt-terapia de Ied José do Rio Preto – SP	Especialista em Processos Grupais e Terapia Gestáltica (Centro Gestáltico de Montevideo) e Fundador do Núcleo de Gestalt-	São José do Rio Preto	SP	Brasil

		terapia de led José do Rio Preto			
Ieda Botelho	UFRJ	Professora Doutora em Psicologia- UFRJ; Conferencista; Gerente de RH	Rio de Janeiro	RJ	Brasil
Laura Quadros	Centro Universitário Celso Lisboa	Especialista em Gestalt-Terapia e doutoranda em psicologia social pela UERJ.	Rio de Janeiro	RJ	Brasil
Luciana Aguiar	Dialógico - Núcleo de Gestalt-Terapia	Mestre em Psicologia e Responsável Técnica do Dialógico	Rio de Janeiro	RJ	Brasil
Luciana Loyola Madeira Soares	LAPSI-UVA	Mestre em Psicanálise Saúde e Sociedade e Professora do CEUCEL	Rio de Janeiro	RJ	Brasil
Magda Baetta	UniverCidade	Professora em Psicologia Forense no curso de Direito	Rio de Janeiro	RJ	Brasil
Maíra Dourado	Universidade Federal Fluminense – UFF	Especialista em Psicologia Clínica (IFEN) e Pesquisadora colaboradora (UFF)	Rio de Janeiro	RJ	Brasil
Márcia Estarque Pinheiro	IGT - Instituto de Gestalt Terapia e Atendimento Familiar	Psicóloga especialista em psicologia clínica, especialista em atendimento de casal e família na abordagem sistêmica (I.P.U.B. - U.F.R.J.),	Rio de Janeiro	RJ	Brasil
Marcelo Pinheiro da Silva	IGT - Instituto de Gestalt Terapia e Atendimento Familiar	Psicólogo Marcelo Pinheiro CRP nº 05/16.499 Gestalt-Terapeuta, especialista em psicologia clínica, especialista em atendimento de casal e família (ITF-RJ),	Rio de Janeiro	RJ	Brasil
Margarida Maria Florêncio Dantas	Universidade Federal de Pernambuco – UFPE	Pós-graduada em Psicologia Hospitalar (FAFIRE) e integrante do grupo de estudos de Gênero e Masculinidade (Instituto PAPAI - UFPE)	Recife	PE	Brasil

Patrícia Valle de Albuquerque Lima (Ticha)	Uni – IBMR	Doutora em Psicologia Clínica pela UFRJ	Rio de Janeiro	RJ	Brasil
Sergio Buarque	Centro de Fenomenologia e Clínica de Gestalt	Médico psiquiatra, com formação em Gestalt Terapia	Recife	PE	Brasil